

DOI 10.5281/zenodo.10776974
УДК 373.24

Образцова О.Ю.

Образцова Оксана Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова, Россия, 163002, г. Архангельск, набережная Северной Двины, 17. E-mail: o.obrazcova@narfu.ru.

Детские сады на открытом воздухе как социально-педагогический феномен

Аннотация. Идея воспитания детей на лоне природы характерна для западноевропейской педагогики Нового времени, она представлена в творчестве Я.А.Коменского, Ж.-Ж.Руссо, Ф.Фребеля. В 1950-1960-е годы в европейской педагогической практике отмечено появление детских садов, предложивших альтернативную идею воспитания ребенка не в закрытом помещении, а на открытом воздухе. В 1990-х годах движение детских садов на открытом воздухе активно развивалось, в основном, в странах Северной Европы, затем охватило и другие европейские страны. Детский сад на открытом воздухе, известный также как лесной детский сад или природный детский сад, использует потенциал естественной природной среды в воспитании, обучении и развитии ребенка, создает особый быт и режим деятельности детей. Педагоги отмечают положительный воспитательный и развивающий эффект детского сада на открытом воздухе.

Ключевые слова: дошкольное воспитание, история дошкольной педагогики, естественная воспитательная среда, детский сад, лесной детский сад.

Obraztsova O.Y.

Obraztsova Oksana Yurievna, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, Northern Arctic Federal University named after M.V. Lomonosov, Russia, 163002, Arkhangelsk, Severnaya Dvina Emb. 17. E-mail: o.obrazcova@narfu.ru.

Outdoor kindergartens as social and pedagogical phenomenon

Abstract. The idea of educating children «in free nature» is the inherent idea of the European Pedagogy in Modern history, it is presented in the books of J.A. Komensky, J.-J. Rousseau, F. Froebel. In 1950-1960-es the new alternative form of kindergarten appeared in Europe, the kindergarten where children spent the whole time not inside the classrooms but outdoor. In the 1990-es the movement of the outdoor kindergartens developed more actively, mainly in the Nordic countries, then in other European countries. Outdoor kindergarten also known as forest kindergarten or nature kindergarten, uses the potential of the natural environment in the upbringing, education and development of a child, constructs a special style of children's life and the modes of activity of children. Teachers note the positive educational effect of outdoor kindergarten on children.

Key words: preschool education, history of preschool pedagogy, natural educational environment, kindergarten, forest kindergarten.

Начиная с 1990-х годов всё более популярной среди европейских педагогов и родителей становится идея воспитывать дошкольника в детском саду, который максимально интегрирован в природную среду, и где дети большую часть дня проводят не в помещении, а на улице, наблюдая за природными явлениями, познавая жизнь природы в ее естественном состоянии, играя с природными материалами. *Open-air kindergartens* или *outdoor kindergartens*, то есть «детские сады на открытом воздухе» — общие и наиболее известные понятия, закрепившиеся за этими дошкольными учреждениями.

Идея воспитания ребенка в тесном взаимодействии с природой известна всем, кто знаком с историей педагогики. В разные времена, в разные эпохи она опиралась на различные идейные, педагогические и даже религиозные толкования.

Еще Я.А. Коменский в «Материнской школе», обосновывая идею раннего воспитания и обучения ребенка от рождения до шести лет, главным учителем и воспитателем которого в этом возрасте является мать, определил круг основных дисциплин для познания — физика, оптика, астрономия, география, то есть «естествознание» в широком понимании этого слова. Знакомство ребенка с окружающими природными явлениями и процессами должно происходить при непосредственном контакте с ними, в естественной среде, а главный метод — наблюдение. Нужно учить детей наблюдать за явлениями природы, руководить их восприятием, учить правильно называть их, побуждать к вопросам и объяснениям. Так они усвоят самые элементарные сведения об окружающем мире на основе чувственного восприятия.

Ребенок в педагогической системе Ж.-Ж.Руссо вообще был полностью перенесен из городской среды в сельскую, на лоно природы, а также полностью был избавлен от традиционного предметного обучения в классно-урочной системе. Первые научные знания, которые получает маленький Эмиль, это естественнона-

учные знания. И правильнее сказать, он их не получает, а добывает или создает сам, находясь непосредственно в природной среде — в поле, лесу, на ферме, наблюдая, экспериментируя и исследуя.

И основатель детского сада как такового, немецкий педагог Фридрих Фребель, неслучайно именно этим понятием обозначил учреждение для воспитания маленьких детей. Понятие детского сада, *kindergarten*, в педагогике Фребеля имело триединое значение. Детский сад — это райский сад для воспитания маленького человека, это рай, который нужно вернуть детям. Детский сад — это место, где дети возвращаются благодаря воспитателям, как растения в саду благодаря заботливым садовникам. Детский сад — это место общения ребенка с природой, потому что это сад в буквальном смысле этого слова, где дети возделывают грядки, учатся трудиться и проявлять заботу о растениях.

Тем не менее, с развитием массовой практики дошкольного обучения и воспитания, детские сады оказались учреждениями, закрытыми от постоянного контакта с природой. Природа и общение с ней оставалась важнейшей составляющей воспитательной системы, но всё же именно составляющей, в ряду других. Развитие дошкольной педагогики способствовало формированию и совершенствованию разнообразного дидактического материала, специально разработанного и сконструированного, выполняющего задачи обучения, развития и подготовки дошкольников к дальнейшему обучению в школе.

Скорее всего, идея детского сада, в котором дети весь день проводят на улице, на свежем воздухе, родилась в 1952 г. благодаря датскому педагогу Элле Флатау (Ella Flatau). Некоторое время она присматривала за группой из 4 детей (свои и соседские), проводя время, в основном, на природе, в лесу. Постоянное пребывание на свежем воздухе, пешие прогулки, активные игры, изучение природных явлений делали жизнь детей интересной и разнообразной. Дети имели свободу дви-

жения и действий, и некоторые вопросы, связанные с дисциплиной и правилами поведения, просто перестали быть важными [3; 5].

Первый официальный детский сад на природе был основан в Германии в 1968 г. в Висбадене Урсулой Зубе (Ursula Sube), которая получила разрешение на его открытие от управления по делам детей и молодежи. Девизом необычного сада были слова «Нет плохой погоды, есть плохая одежда». Детский сад назывался Waldkindergarten, т. е. Лесной детский сад, и это название стало обычным для подобных детских садов в Германии. До 1990-х это были частные воспитательные заведения, а в 1993 г. во Фленсбурге открылся первый государственный лесной детский сад. В 2000 г. педагоги сторонники воспитания на открытом воздухе создали Федеральную ассоциацию природных и лесных детских садов (Bundesverband der Natur- und Waldkindergärten). В настоящее время в стране действует около 4000 тысяч природных и лесных детских садов и групп [2].

В 1970-х идею детских садов на воздухе подхватили скандинавские педагоги. Сегодня это одни из самых активных защитников подобного подхода к организации дошкольных учреждений. Так, в Швеции было создано более 180 садов на воздухе, а движение их сторонников носит название *I Ur och Skur* — «В любое время, в любую непогоду».

Мы видим, что от зарождения идеи детского сада на открытом воздухе до внедрения этой идеи в более или менее широкую практику прошло около 30-40 лет. Какие социально-педагогические факторы могли способствовать этому?

Прежде всего, формирование в 1960-1970-х гг. и затем дальнейшее развитие концепции *Environmental Education* — «образования в области окружающей среды», или экологического образования. Концепция разрабатывалась не только педагогами, но и такой влиятельной международной организацией как ЮНЕСКО.

В документах международных конференций под эгидой ООН и ЮНЕСКО в Стокгольме (1975), Белграде (1975), Тбилиси (1977) и Москве (1987) были определены основы экологического образования.

Экологическое образование понимается как процесс непрерывного образования, целью которого является формирование у человека экологических знаний, отношений, ценностей, обязательств и этической ответственности за рациональное использование ресурсов природы. Задача раннего этапа обучения — введение, погружение ребенка в целостный мир природы.

Развитие практики экологического образования выявило огромное разнообразие интересных и творческих подходов европейских педагогов к реализации его задач — организация лесных троп, летних экологических лагерей, приключенческих и реабилитационных программ на природе, программ на основе идеи *Garden-based learning* («Обучение на базе сада»). И детские сады на открытом воздухе можно рассматривать как часть этого общепедагогического экологического подхода.

Другим фактором, способствующим росту популярности идеи детского сада на природе, стала растущая озабоченность родителей и педагогов конца 1990-х отрывом современного ребенка от природы, уменьшением времени пребывания на открытом воздухе, длительное нахождение детей в помещениях, увеличение времени взаимодействия с электронными средствами (ТВ, компьютер), снижение двигательной активности.

Сегодня детские сады на воздухе активно действуют в Германии, Финляндии, Норвегии, Дании, Шотландии, Англии, Чехии, Испании. В последние годы идея открытого детского сада всё более популярной становится в странах Азии — Китае, Южной Корее, Японии.

За прошедшие годы за подобными дошкольными учреждениями закрепилось несколько вариантов названий: лесной детский сад — *forest kindergarten*,

Waldkindergarten, природный детский сад или детский сад на природе — *Naturkindergarten*, детский сад на открытом воздухе — *outdoor kindergarten*, *friluftsbarnhage*. Как бы подобный детский сад ни назывался, его суть остается неизменной: дети всё или почти всё время пребывания в саду, а это от 3 до 6-7 часов, проводят на свежем воздухе.

Варианты территориально-пространственной организации детского сада разнообразны. Детский сад может размещаться в лесу, буквально. В этом случае или организуется подвоз детей на выделенном транспорте к месту пребывания и обратно, или родители решают вопрос о доставке ребенка за город самостоятельно [7]. В небольших городках детские сады на воздухе могут располагаться вдали от жилых кварталов и дорог, на окраине, откуда есть доступ к полю, пруду, реке, лесной зоне.

В этом плане огромный интерес представляет опыт работы детских садов на свежем воздухе в Норвегии. Здесь такие дошкольные учреждения называются *friluftsbarnhage* — детский сад на открытом воздухе. Идея такого сада стала активно разрабатываться в Норвегии в 1990-е годы. К 1998 г. в стране действовало около 30 детских садов на открытом воздухе, а в настоящее время — более 300.

Итак, основная идея: дети проводят всё время пребывания в детском саду на открытом воздухе, независимо от погодных условий. Познавательная и игровая деятельность организуется на природе, с использованием элементов ландшафта, растений, камней, воды и т. д., с опорой на опытную деятельность, включение всех органов чувств.

Чаще всего педагоги открытого детского сада так определяют его воспитательные и образовательные задачи (в нашем примере мы опирались на материалы детского сада «Вилветенне», г. Стур):

- развивать чувство природы
- формировать чувство свободы
- учиться решать опытным путем

различные задачи и проблемы, в том числе в сотрудничестве

- учить безопасному взаимодействию с природой, ориентации в пространстве
- развивать двигательные умения и навыки
- развивать речь
- развивать естественную любознательность детей [4].

Ребенок может проводить в детском саду 3 часа или 6 часов; сокращенный день можно выбрать в период адаптации ребенка в саду.

Типичный день детского сада может строиться так: утром дети собираются в помещении (доме), воспитатели рассказывают, чем сегодня будут заниматься. Дом служит для хранения вещей, сменной одежды, игрушек, инструментов и т. д.; для принятия горячей пищи в очень ненастные дни.

В первой половине дня дети и педагоги гуляют на территории детского сада или в ближайшем лесочке или поле, проводят различные опыты и исследования (наблюдение за растениями, животными, рекой и т. д.), изготавливают поделки, продукты питания, занимаются строительством (домики из веток, мостики, плотины и т. д.), копают или возделывают грядки, ухаживают за цветами, овощами и другими огородными растениями. Один-два раза в неделю детский сад может организовать познавательный поход (на ближайший пруд понаблюдать за утками, на ферму, в музей, в больницу).

Около полудня и после, дети и педагоги занимаются приготовлением ланча (дети обязательно участвуют, помогают), затем едят. После ланча дети играют в игры (коллективные и индивидуальные, с использованием как обычных игрушек, так и природного материала — воды, песка, камешков, веточек), слушают сказки и истории, которые читает воспитатель, рисуют, лепят или занимаются другим любимым творчеством. Дети, которые привыкли после ланча отдыхать, могут отправиться спать — здесь же, на воздухе, в специально приготовленных

для этого спальных мешках или на пледах.

В 2009 г. Министерство образования Норвегии провело исследование о результатах развития и обучения детей в открытых детских садах. Среди самых важных позитивных результатов были отмечены следующие:

- дети намного меньше болеют
- у детей хорошая координация движений, ориентация в пространстве, чувство равновесия, мышечная сила и т. д.
- в детских группах меньше конфликтов по сравнению с обычными садами
- у детей более разнообразные сюжетно-ролевые игры [6].

Эти данные согласуются с данными самих педагогов, которые отмечают такие особенности «лесных» детей, как неконфликтность, умение действовать сообща, прийти на помощь другу, и даже меньший уровень шума, который производят дети [3; 4; 5].

Родители, выбравшие детский сад на воздухе, ценят закалку, которую дают детям постоянное пребывание на улице.

Главную трудность они видят лишь в необходимости иметь специальные комплекты одежды для детского сада, особенно в осенне-зимний сезон (влагозащитный комбинезон, подходящая резиновая обувь, сменная одежда и пр.).

Детские сады на открытом воздухе, несомненно, интересное социально-педагогическое явление современности. В какой-то мере они являют собой пример альтернативной педагогики, которая не конструирует среду для обучения и развития, а использует потенциал естественной среды, предлагает обучать и развивать не с помощью искусственно созданных дидактических материалов, а реальных объектов живой и неживой природы. Погружая ребенка в мир природы, обучая его взаимодействию с этим миром, педагогика открытого детского сада не только в полной мере справляется с возрастными задачами развития, но и находит собственное решение вопроса о так называемой «цивилизационной депривации», в условиях которой развивается современный городской ребенок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фребель Ф. Педагогические сочинения. Том 1. Воспитание человека: под. ред. Д.Н.Королькова: пер. с нем. И.Д.Городецкого. Изд. 2-е. М. : Книгоиздательство К.И.Тихомирова, 1913.
2. Bundesverband der Natur- und Waldkindergärten // Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://www.bvnw.de/>
3. Cai WenMin and Roselan Baki. The Characteristics Of European Forest Kindergarten Environment And Its Enlightenment To Chinese Kindergartens // International Research Journal of Education and Sciences (IRJES), Vol. 6 Special Issue 1, 2022. Режим доступа к журн. URL: <https://www.masree.info/volume-6-special-issue-1-2022/> (дата обращения 25.01.2024).
4. Friluftsbarnhage Villvettene // Электрон. дан. Режим доступа URL: <http://www.villvettene.no> (дата обращения 25.01.2024).
5. Michek S., Nováková Z., Menclová L. Advantages and disadvantages of forest kindergarten in Czech Republic / Michek S., Nováková Z., Menclová L. // Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 171, 16 January 2015, Pages 738-744. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.186> (дата обращения 25.01.2024).
6. Storaas J.-T. Nature and Nurture / Storaas, Jan-Terje // News of Norway. 2011. № 2. Pages 4-5.
7. Woodland: outdoorkindergartens // Электрон. дан. Режим доступа URL: <http://www.woodlandoutdoorkindergartens.com> (дата обращения 25.01.24).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Frebel' F. Pedagogicheskie sochinenija. Tom 1. Vospitanie cheloveka: pod. red. D.N.Korol'kova: per. s nem. I.D.Gorodeckogo. Izd. 2-e. M. : Knigoizdatel'stvo K.I.Tihomirova, 1913.
 2. Bundesverband der Natur- und Waldkindergärten // Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <https://www.bvnw.de/>
 3. Cai WenMin and Roselan Baki. The Characteristics Of European Forest Kindergarten Environment And Its Enlightenment To Chinese Kindergartens // International Research Journal of Education and Sciences (IRJES), Vol. 6 Special Issue 1, 2022. Rezhim dostupa k zhurn. URL: <https://www.masree.info/volume-6-special-issue-1-2022/> (data obrashhenija 25.01.2024).
 4. Friluftsbarnhage Villvettene // Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <http://www.villvettene.no> (data obrashhenija 25.01.2024).
 5. Michek S., Nováková Z., Menclová L. Advantages and disadvantages of forest kindergarten in Czech Republic / Michek S., Nováková Z., Menclová L. // Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 171, 16 January 2015, Pages 738-744. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.186> (data obrashhenija 25.01.2024).
 6. Storaas J.-T. Nature and Nurture / Storaas, Jan-Terje // News of Norway. 2011. № 2. Pages 4-5.
 7. Woodland: outdoorkindergartens // Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <http://www.woodlandoutdoorkindergartens.com> (data obrashhenija 25.01.24).
-